

POSTMENOPAUZAL DAVRDAGI AYOLLARDA ENDOMETRIY GIPERPLASTIK JARAYONLARINI TASHXISLASHDA ULTRATOVUSH TEKSHIRUVI SAMARADORLIGINI DINAMIKADA O`RGANISH

Rahmanova Muhayyo Davronbek qizi

Toshkent tibbiyot Akademiyasi Tibbiy Radiologiya kafedrası magistr talabasi

Rahmonova Gulbahor Ergashevna

Toshkent Tibbiyot Akademiyasi Tibbiy Radiologiya kafedrası dotsenti

Tadqiqot maqsadi: endometriyning giperplastik jarayonlarini UTT tashxislash usulini takomillashtirish.

Materiallar va usullar: tadqiqot obyekti giperplastik jarayonlari bo'lgan umumiy 40 nafar ayollar bo'lib, ular to'liq ultratovush tekshiruvlaridan o'tkazilishgan.

Natijalar: tadqiqot davomida postmenopauzal davrdagi ayollarda endometriy giperplaziyasini aniqlashda ultratovush tekshiruvi usullarining samaradorligi aniqlandi.

Xulosa: Ultratovush tekshiruvi yordamida endometriy giperplaziyasining dinamikadagi o'zgarishlari erta aniqlandi.

Kalit so'zlar: endometriy giperplastik jarayonlari, postmenopauza, ultratovush teshshiruvi, m-exo, Doppler, gisteroskopiya.

STUDYING THE EFFECTIVENESS OF ULTRASOUND EXAMINATION IN DYNAMICS FOR DIAGNOSING ENDOMETRIAL HYPERPLASTIC PROCESSES IN POSTMENOPAUSAL WOMEN

Objective of the study: To improve the method of diagnosing endometrial hyperplastic processes using ultrasound examination (US).

Materials and methods: The study involved 40 women with hyperplastic processes who underwent comprehensive ultrasound examinations.

Results: The study revealed the effectiveness of ultrasound examination methods in diagnosing endometrial hyperplasia in postmenopausal women.

Conclusion: Changes in endometrial hyperplasia dynamics were detected early using ultrasound examination.

Keywords: endometrial hyperplastic processes, postmenopause, ultrasound examination, M-echo, Doppler, hysteroscopy.

Kirish.

Endometriy giperplaziyasi (EG) bachadon shilliq qavati patologiyasining eng keng tarqalgan shakli bo'lib, u endometriyning fiziologik bo'lmagan proliferatsiyasi

sifatida kuzatiladi, bu bezlar va to'qimalarning stromal tarkibiy qismlarining qayta tuzilishi bilan birga keladi. Endometriyidagi giperplastik jarayonlarning mexanizmlari haligacha yaxshi tushunilmagan, bu esa ushbu patologiyaga ega bemorlarni patogenez jihatidan asoslangan davolash tizimini ishlab chiqishni qiyinlashtiradi [5, 8].

Umumiy nuqtai nazarga ko'ra, EG rivojlanishida yetakchi rol progesteron ta'sirining yetishmasligi bilan birga haddan tashqari estrogenik stimulyatsiyaga tegishli. Garchi bu fikrdan tashqari boshqa yangi faktlar mavjud bo'lsa-da, estrogenik kontsepsiya hali ham yetakchi rolda qolmoqda [1, 3].

Endometriy giperplaziyasi postmenopausal davrdagi ayollarning 90% ida anormal qon kelish bilan tavsiflansada 15 % hollarda esa simptomlarsiz namoyon bo'lishi kuzatilyapti bu esa kasallikni o'z vaqtida aniqlashni qiyinlashtiradi [1,5].

Ultratovush tekshiruvi(UTT) yordamida postmenopauzal davrdagi ayollarda simptomsiz va simptomatik endometriy giperplastik jarayonlarini aniqlashning noinvaziv va diagnostik ahamiyati yuqori tekshiruv usuli hisoblanadi. TVS (transvaginal ultratovush tekshiruvi) menopauzadan keyingi ayollarda turli sabablarga ko'ra, masalan, tos a'zolari og'rig'i, tos a'zolaridagi shish yoki jismoniy tekshiruv kabi ko'rsatmalarga binoan amalga oshiriladi [7, 8]. Biroq, simptomlarsiz menopauzadan keyingi ayollarda endometriy qalinlashuvining tasodifiy aniqlanishi qanday boshqarilishi kerakligi hali ham munozarali masala bo'lib qolmoqda [3, 4,]. Natijada, ko'plab invaziv biopsiyalarning amalga oshirilishiga olib keladi. Endometriy qalinligi (ET) ≥ 4 mm bo'lgan mezonlardan foydalangan holda o'tkazilgan prospektiv tadqiqot shuni ko'rsatdiki, histeroskopiyalarning faqat 3 foizi endometriyning xavfli yoki xavfga moyil o'zgarishlarini aniqlashda foydali bo'lgan [8].

Tadqiqot maqsadi: endometriyning giperplastik jarayonlarini UTT tashxislash usulini takomillashtirish.

Materiallar va usullar: Toshkent Tibbiyot Akademiyasining ko'p tarmoqli klinikasining ginekologiya bo'limiga 2022-2023 yillarda murojaat qilgan ayollardan 40 nafar endometriy giperplaziyasi bo'lgan ayollar tadqiqot obyekti tashkil qilishdi. Bemorlarning o'rtacha yosh $54,4 \pm 2,76$ ni tashkil qildi.

Postmenopauzal davrda endometriyning giperplastik jarayonlari bilan kasallangan 40 nafar bemor ushbu tekshiruvlardan o'tkazildi: UTT, gisteroskopiya va endometriyning biopsiyasi. Endometriy giperplastik jarayonlari bilan kasallangan bemorlarni patomorfologik tekshirish natijalarini olgandan so'ng bemorlarni dinamikada kuzatish boshlandi.

Endometriy holati UTT da oxirgi tekshirilgandan 3 oy o'tganidan so'ng bachadon shilliq qavatining holati yana morfologik nazoratdan o'tkazildi. Endometriy

qalinligining exografik nazorati UTT yordamida har 3, 6 oydan keyin amalga oshirildi.

Tadqiqot natijalari. Bemorlar shikoyatlari tahlil qilinganda tekshiruvga kelgan paytda bachadondan anormal qon kelishi(72,5%) va og`riq va diskomfort(32,5%) asosiy shikoyat bo`lgan. 12,5 % bemorlarda simptomlarsiz EG si bachadon UTT si paytida aniqlangan. Bu bemorlarining shikoyatlari dinamikasi 1-jadvalda aks ettirilgan.

1-jadval

Bemorlarning tekshiruvga kelgandagi va 3 oydan keyingi shikoyatlari

Shikoyatlari	Tekshiruvga kelgandagi		3 oydan keyingi	
	n	%	n	%
Bachadondan anormal qon kelishi	29	72,5	31	77,5
Qorin pastki qismida og`riq va diskomfort	13	32,5	12	30
Simptomlarsiz	5	12,5	4	10

UTT tekshiruvi o`tkazilgan bemorlarda endometriy giperplaziyasi turlari dinamikada kuzatildi bu davrda UTT ning m-exo,Doppler rejimi orqali baholash, gisteroskopiya qilish va natijalarni patomorfologik teshkiruvdan o`tkazish algoritmi tuzildi. Bunga ko`ra: UTT da endometriy giperplaziyasi bo`lgan 40 nafar bemorlarning gistologiya tahlillarida 35 (87,5%) tasida atipiyasizEG, 2(5%) tasida atipiyali,3(7,5%) tasida karsinoma aniqlandi. 3 oydan keyingi qayta ko`rikda atipiyasiz giperplaziyasi bo`lgan 35 ta bemorlar ajratib olinib qayta UTT,gisteroskopiya va gistologiya tahlillari o`tkazilganda 35(100%)tasida faqat atipiyasiz turi aniqlandi. Ushbu bemorlar yana 6 oydan keyin qayta tekshirilganda ularning 31(88,6%)tasida atipiyasiz,3(8,6%)tasida atipiyali, 1(2,8%)tasida karsinoma borligi aniqlandi.Bu bemorlarning dinamik tekshiruv algoritmi 1-diagrammada bayon etilgan.

1-diagramma

6 oy davomida o`tkazilgan tekshiruvlar natijasida 40 ta bemordan 31(77,5%)tasida atipiyasiz EG, 5(12,5%) tasida atipiyali EG, 4(10%)tasida karsinoma borligi aniqlandi(2-diagramma)

2-diagramma

UTT ning m-exo hamda Doppler rejimlarining ko`rsatkichlari yordamida dastlabki kelgan paytda 37 (92,5%) ta bemorda endometriy qalinligining 5 mm dan kattayganligi, 3 (7,5%) tasida endometriy qavatida qon oqimining kuchayganligini, 2 (5%) tasida endometriy qavatida neovaskulyarizatsiya borligi aniqlandi. 6 oydan keyingi qayta ko`rikda ayollarning 35 (87,5%) tasida endometriy qalinligi 5 mm dan oshganligi, 5 (12,5%) tasida endometriyda qon oqimi kuchayganligi, 4 (10%) tasida endometriyda neovaskulyarizatsiya borligi aniqlandi.

2-jadval

UTT belgilari	Kelgan paytdagi		6 oydan keyingi	
	n	%	n	%
Endometriy qalinligining 5 mm dan kata bo`lishi(m-exo)	37	92,5	35	87,5
Qon oqimining kuchayishi(doppler)	3	7,5	5	12,5
Neovaskulyarizatsiya (Doppler)	2	5	4	10

Xulosalar. Tadqiqot natijasida biz quyidagi xulosalarga keldik:

1. EG ni aniqlashda bemorlarning bachadondan anormal qon kelishi(72,5%) va og`riq va diskomfort(32,5%) asosiy shikoyat bo`lgan. 12,5 % bemorlarda simptomlarsiz namoyon bo`ldi.

2. O`tkazilgan tekshiruvlar natijasida 40 ta bemordan 31(77,5%)tasida atipiyasiz EG, 5(12,5%) tasida atipiyali EG, 4(10%)tasida karsinoma borligi aniqlandi.

3. UTT ning m-exo va Doppler rejimlari yordamida endometriyning 5 mm dan qalinlanishi 90% bemorda, endometriy qon oqimining kuchayishi 10% bemorda,neovaskulyarizatsiya 7,5 % bemorda aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Cohen M.A., Sauer M.V., Keltz M., Lindheim R. Utilizing routine sonohysterography to detect intrauterine pathology before initiating hormone replacement therapy. Menopause. 1999;6(1):68-70.

2. Alimjanovich J. R., Agababyan L. R., Kamalov A. I. Prevention and Treatment of Postpartum Hemorrhage //CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES. – 2021.

3. Value of endometrial thickness for the detection of endometrial cancer and atypical hyperplasia in asymptomatic postmenopausal women Linna Zhang, Ying

Guo, Guxia Qian, Tao Su & Hong Xu BMC Women's Health volume 22, Article number: 517 (2022)

4. American College of Obstetricians and Gynecologists. ACOG Practice Bulletin No.108. Polycystic ovary syndrome. Obstet. Gynecol. 2009; 114: 936-949.

5. Baak J.P., Mutter G.L., Robboy S., van Diest P.J., Uytterlinde A.M. at al. The molecular genetics and morphometry-based endometrial intraepithelial neoplasia classification system predicts disease progression in endometrial hyperplasia more accurately than 1994 World Health Organization classification system. Cancer. 2005; 103(11): 2304-2312

6. Banno K., Kisu I., Yanokura M., Tsuji K., Masuda K. at al. Progestin therapy for endometrial cancer: the potential of fourth-generation progestin (review). Am.J.Oncol.2012; 40(6): 1755- 1762

7. Long-term outcome of postmenopausal women with non-atypical endometrial hyperplasia on endometrial sampling

8. O. Rotenberg, D. Fridman, G. Doulaveris, M. Renz, J. Kaplan, J. Gebb, X. Xie, G. L. Goldberg, P. Dar. First published: 07 August 2019.

9. Ерофеева Л.Г., Сидоркина А.Г., Новопашина Г.Н., Ерофеев Б.Б. СОВРЕМЕННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ПРОБЛЕМЕ ГИПЕРПЛАЗИИ ЭНДОМЕТРИЯ // Научное обозрение. Медицинские науки. – 2022. – № 6. – С. 82-88;